

**REKAYASA MIKROBIOMA SEBAGAI PEMACU PERTUMBUHAN
TANAMAN DALAM SISTEM PERTANIAN DAN
INTERAKSINYA SEBAGAI BIOKONTROL**

Safira Amini (1810422046) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Mikrobioma tanaman mencakup komunitas mikroba yang biasanya berinteraksi secara ekstensif dengan tanaman. Mikrobioma terkait tanaman memberikan keuntungan kebugaran bagi inang tanaman, termasuk pemacu pertumbuhan, penyerapan nutrisi, toleransi stres dan ketahanan terhadap patogen. Studi tentang komunitas mikroba yang hidup dalam hubungan dekat dengan tanaman membantu dalam memahami mekanisme yang terlibat dalam interaksi yang menguntungkan ini. Untuk mengatasi ketahanan pangan, hasil pertanian harus meningkat agar sesuai dengan populasi manusia yang terus bertambah dalam waktu dekat. Sekarang peneliti berfokus pada mikroba kontrol biologis potensial sebagai alternatif yang layak untuk pengelolaan management untuk mengembangkan praktik pertanian dengan input rendah dan lebih berkelanjutan yang mencakup alternatif bahan kimia untuk mengendalikan hama dan penyakit, yang merupakan faktor utama kerugian besar dalam produksi pertanian. Fungsi mikrobioma terkait dengan pertumbuhan dan perlindungan tanaman dan produktivitas tanaman, dan tantangan perspektif masa depan untuk mengeksplorasi *microbiome* tanaman untuk hasil yang bermanfaat.

Di antara alternatif-alternatif yang ada, pengendalian hayati hama dan patogen tanaman tampaknya merupakan pilihan terbaik untuk pengembangan pendekatan pengelolaan yang berbiaya rendah, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk melindungi tanaman dan tanaman. Termasuk mikroba biokontrol, sekarang diterima sebagai alat penting untuk pengendalian penyakit tanaman secara berkelanjutan pertanian. Menguraikan "bahasa mikrobioma tanaman" bisa menjadi pendekatan yang baik untuk mengembangkan strategi biokontrol baru. Tumbuhan mungkin memilikinya sendiri bahasa yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan mikrobioma terkait dengan melepaskan berbagai macam bahan kimia melalui daun dan akar (Vorholt, 2012). Mikrobioma terdiri dari beberapa jenis organisme, termasuk bakteri, jamur, protozoa, archaea, dan virus (Mueller and Sachs, 2015). Mikrobioma tanaman dapat memainkan peran yang bermanfaat, melindungi tanaman dari patogen potensial, pada saat yang sama, meningkatkan pertumbuhan, kesehatan, dan produksi, serta dapat memberikan keuntungan bagi tanaman (Berg et al., 2016; Haney et al., 2015). Khususnya, mikrobioma bakteri, melakukan interaksi yang menguntungkan penting untuk pertanian berkelanjutan dan telah menarik lebih banyak perhatian, dibandingkan dengan

kelompok organisme lainnya. Manipulasi mikrobioma bakteri dan produksi bioinokulan memungkinkan para ilmuwan untuk mempengaruhi aktivitas menguntungkan tanaman seperti batas pertumbuhan, aksi fitopatogen, dan mempromosikan pertumbuhan dan kesehatan tanaman, sehingga berpotensi mengurangi penggunaan pupuk kimia (Adesemoye dan Kloepper, 2009).

Sepanjang siklus hidupnya, tumbuhan rentan terhadap berbagai tantangan lingkungan dari cekaman abiotik dan biotik, seperti kekeringan, herbivora dan jamur yang berpotensi patogen, oomycetes, nematoda, bakteri dan virus. Sebagai tanggapan, tanaman telah berevolusi berbagai strategi untuk melakukan serangan balik dan menangkal penyerang. Pertahanan tanaman mekanisme dapat dikategorikan sebagai pertahanan pasif; resistensi non-host, hambatan fisik dan kimia, pertahanan aktif cepat dan pertahanan aktif tertunda. Pertahanan aktif cepat melibatkan perubahan dalam fungsi membran, ledakan oksidatif awal, penguatan dinding sel, respon hipersensitif (HR), mengakibatkan kematian sel terprogram (PCD) dan fitoaleksin (Darvill dan Albersheim, 1984). Komunitas mikroba sangat aktif dan mempengaruhi metabolisme dan fisiologi inangnya. Beberapa mikroba mampu menjajah jaringan tanaman bagian dalam, dan oleh karena itu, modifikasi mikrobioma inti, yang dapat diwariskan dalam generasi tanaman berikutnya; tetapi pewarisan multi-generasi komponen genom endofit pada tanaman adalah salah satu tantangan yang terlibat dalam penggunaan endofit. Rekayasa mikrobioma dapat memiliki dampak yang signifikan pada produksi pertanian (Mitter et al., 2017).

Pemanfaatan agen biokontrol telah dapat diterima secara luas di dunia akuakultur sebagai senjata alami, baik sebagai bioremediator ekologis untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang rendah maupun sebagai promotor/pendukung kesehatan untuk organisme-organisme yang dibudidayakan. Pada gilirannya, mikrobioma ini akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tanaman, melalui mekanisme yang berbeda. Mirip seperti mikroba menguntungkan tanaman individu, rizosfer mikrobioma tanah mengandung berbagai macam mikroba yang mempromosikan tanaman pertumbuhan melalui mekanisme langsung dengan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk tanaman, atau dengan produksi berbagai fitostimulator (memodulasi kadar hormon tanaman) atau melalui mekanisme tidak langsung dengan bertindak sebagai agen biokontrol. Daya tarik mikroba tertentu di rizosfer dikaitkan dengan molekul sinyal dan hormon (Carvalhais, dkk, 2013).

Mikroba biokontrol yang menguntungkan dapat dipelihara dengan cara kultur menggunakan substrat sebagai media tumbuhnya. Substrat adalah komposisi nutrisi yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan aktivitas mikroba sel. (Bai dkk, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mikroba terkait dapat dikultur dengan menggunakan pendekatan isolasi bakteri sistematis.

Hal ini dapat dilihat sebagai keuntungan untuk merekrut mikrobioma yang bermanfaat dari mikrobiota tanah yang ada serta menambah dan memelihara mikroba yang bermanfaat untuk biokontrol penyakit tanaman dengan menyediakan substrat yang tepat sebagai media pertumbuhan. Fleksibilitas nutrisi mikroba menguntungkan, terutama bakteri, membuat mereka dapat beradaptasi dengan yang berbeda jenis habitat dan lingkungan. (Maiden, dkk., 1995). Menurut Mueller dan Sachs (2015), pendekatan rekayasa seleksi mikrobioma yang dimediasi host adalah metode yang memilih komunitas secara tidak langsung melalui inang dan memanfaatkan sifat inang yang berevolusi untuk mempengaruhi mikrobioma (Swenson et al., 2000).

Kesimpulan tulisan ini yaitu potensi mikroba-mikroba yang ada di dalam pertanian organik dapat terus dikembangkan dengan mengembangkan juga metode perbanyakannya yang sederhana sehingga petani dapat melakukannya tanpa teknologi yang rumit. Penelitian mikrobioma telah membuat kemajuan besar. Meskipun relatif baru di lapangan, rekayasa mikrobioma telah berhasil digunakan untuk mengubah mikrobiota dan menunjukkan hasil yang menjanjikan prospek untuk aplikasi pertanian dan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan upaya berkelanjutan dalam memahami dan memanipulasi mikrobioma, mikrobioma rekayasa akan menjadi strategi utama untuk meningkatkan kesehatan manusia dan pertanian.

Daftar Pustaka

- Adesemoye, A.O., Kloepper, J.W., 2009. Plant-microbes interactions in enhanced fertilizer-use efficiency. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 85, 1–12.
- A.G. Darvill, P. Albersheim, Phytoalexins and their elicitors—a defense against microbial infection in plants, *Annu. Rev. Plant. Physiol.* 35 (1984) 243–275.
- Berg, G., Rybakova, D., Grube, M., Köberl, M., 2016. *The plant microbiome explored: implications for experimental botany.* *J. Exp. Bot.* 67, 995–1002.
- L.C. Carvalhais, P.G. Dennis, D.V. Badri, G.W. Tyson, J.M. Vivanco, P.M. Schenk, *Activation of the jasmonic acid plant defence pathway alters the composition of rhizosphere bacterial communities,* *PLoS One* 8 (2013) e56457.
- A.G. Darvill, P. Albersheim, Phytoalexins and their elicitors—a defense against microbial infection in plants, *Annu. Rev. Plant Physiol.* 35 (1984) 243–275.
- L. Madden, F. Nutter Jr., Modeling crop losses at the field scale, *Can. J. Plant Pathol.* 17 (1995) 124–137.

- Mitter, B.N., Pfaffenbichler, R., Flavell, S., Compant, L., Antonielli, A., Petric, A., Sessitsch, A., 2017. A new approach to modify plant microbiomes and traits by introducing beneficial bacteria at flowering into progeny seeds. *Front. Microbiol.* 8, 11.
- Mueller, U.G., Sachs, J.L., 2015. Engineering microbiomes to improve plant and animal health. *Trends Microbiol.* 23, 606–617.
- Swenson, W., Wilson, D.S., Elias, R., 2000. *Artificial ecosystem selection*. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 97, 9110-9114
- J.A. Vorholt, Microbial life in the phyllosphere, *Nature Rev. Microbiol.* 10 (2012) 828–840.
- Y. Bai, D.B. Müller, G. Srinivas, R. Garrido-Oter, E. Potthoff, M. Rott, N. Dombrowski, P.C. Münch, S. Spaepen, M. Remus-Emsermann, *Functional overlap of the Arabidopsis leaf and root microbiota*, *Nature* 528 (2015) 364.